

MORFOLOGIK KOMPOTENTLIKNI SHAKLLANTIRISHDA ZAMONAVIY PEDOGOGIK TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

Nodiraxon Obidjonova Ismoiljon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi magistranti

Annotatsiya: Maqolada ona tili ta’limida zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ahamiyati haqida so‘z yuritiladi. Xossatan, umumtalim maktabi o‘quvchilarida morfologik kompetentlikni shakllantirishda modellashtirilgan dars texnologiyasining samaradorligi alohida ta’lidlanib, “Bozorda” metodini dars jarayonida qo‘llash texnologiyasi bayon etiladi.

Kalit so‘zlar: zamonaviy pedogogik texnologiya, hamkorlikda ishlash, izlanish-tadqiqot, modellashtirilgan dars, an’anaviy dars, noan’anaviy dars, morfologik kompetentlik, o‘yin texnologiyasi.

O‘qitishdan ko‘zlanadigan maqsad bu davlat ta’lim standartlarida belgilangan bilim va ko‘nikmalarni o‘quvchiga etkazishdan iborat. Qachonki, o‘quvchi tomonidan bilim qabul qilinsa va tushunib yetilsa hamda egallangan malaka va ko‘nikmalarini amalda namoyish etib bera olsagina o‘qitish muvaffaqiyatli kechdi, deb hisoblanadi. Bu natijaga erishishda noan’anaviy darslardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Sababi bunday darslar markaziga o‘quvchi shaxsi qo‘yilgan bo‘lib, an’anaviy darslardan asosiy farqi ham shundadir.

An’anaviy dars – markazida o‘qituvchi turadigan dars hisoblanib, u 4 bosqichdan iborat bo‘ladi:

Tayyorlov bosqichi. Bunda salomlashish, navbatchi ma’lumotlarini tinglash, kun yangiliklarini tinglash mumkin.

Kirish qism. Bunda o‘tilgan mavzuni so‘rash, yangi mavzuga tayyorlash ishlari amalga oshiriladi.

Asosiy qism. Bu darsning asosini tashkil etib, unda yangi mavzu bayoni, yangi mavzularni mustahkamlash uchun mashqlari bajariladi.

Yakuniy qism. Darsni xulosalash hisoblanib, bunda darsni yakunlash, o‘quvchilarni baholash, uyga vazifalarni berish jarayonlari amalga oshiriladi.

Noan’anaviy darslarda esa faollik o‘quvchilar tomonida bo‘ladi. O‘qituvchi esa bosharuvchi maqomida turadi. O‘quvchiga markazlashgan o‘quv jarayonining ijobiy jihatlari quyida keltirilgan asoslarga tayanadi:

- o‘quvchining o‘qishga bo‘lgan ishtiyoqini oshirib boradi;

- ilgari egallangan bilimlarini ham inobatga oladi;
- o‘qish jarayoni tezligini muvofiqlashtiradi;
- o‘quvchi tashabbusi va majburiyatini qo‘llab-quvvatlaydi;
- amaliyot orqali o‘rganishni amalga oshiradi;
- ikki tomonlama fikr-mulohazalar bilan ta‘minlaydi;
- o‘qish jarayonini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yishni amalga oshiradi;
- o‘qituvchi –o‘quvchilar uchun o‘quv jarayonini yengillashtiruvchi shaxs hisoblanadi;
- o‘quv jarayonini baholaydi.

Ta‘lim olishning noan‘anaviy turlarini shartli ravishda uchga ajratish mumkin:

1. Modellashtirilgan dars - real hayotda va jamiyatda yuz berayotgan hodisa va jarayonlarning ixchamlashtirilgan va soddalashtirilgan ko‘rinishini (modelini) sinfxonada yaratish va ularda o‘quvchilarning shaxsan qatnashishi va faoliyat evaziga ta‘lim olinishini ko‘zda tutuvchi metodlar majmuidir. Modellashtirilgan dars real hayotdagi voqea hodisalarni o‘yin shaklida loyihalashtirib, undagi asosiy muammoni hal etishga qaratilgan yo‘l – yo‘riq va usullardan iborat modeldir. Modelashlashtirilgan dars–ta‘lim oluvchining real hayotdagi hodisalarni tasavvur qilish asosida, unda ishtirok etishi hisobiga malaka, ko‘nikma va tajribalarni o‘zlashtirish jarayoni hisoblanadi.

2. Hamkorlikda o‘rganish - o‘quvchilarning mustaqil guruhlarda ishlashi evaziga ta‘lim olishini ko‘zda tutadigan metodlar majmuidir. Bu model o‘quvchilarning guruhlarida mustaqil ishlashi evaziga ta‘lim olishini ko‘zda tutadigan metodlar majmuidan iborat. Hamkorlikda o‘rganish “ta‘lim beruvchi–ta‘lim oluvchi” dialogidan voz kechishni va “ta‘lim beruvchi –guruh–ta‘lim oluvchi” ko‘rinishidagi uch tomonlama o‘zaro munosabatga o‘tishni nazarda tutadi. Hamkorlikda guruhlarda ishlash orqali o‘rganish guruh a‘zolari va guruhlar o‘rtasida ta‘lim oluvchilarning faoliyatini, ularning mustaqilligini, bir-birlari bilan muloqatda bo‘lish, hamkorlikda ishlash, o‘zaro bog‘liq munosabatlarda mas’uliyatini sezish kabi ko‘nikmalarni egallashni ta‘minlaydi.

3. O‘rganishning tadqiqot-izlanish modeli – o‘quvchilarni muayyan muammoni echishga yo‘naltiradigan, mustaqil tadqiqot olib borishini ko‘zda tutuvchi metodlar majmui hisoblanadi. Tadqiqot o‘quvchilarga inson xatti–harakatiga nisbatan savollar qo‘yishni o‘rganish va ularga javoblarni esa faktlarni jiddiy tahlil qilish yordamida topishga ko‘maklashadi. Tadqiqot o‘quvchilarda savol qo‘yish jarayonida va javob qidirishda qiziqish uyg‘otishni nazarda tutadi. Muammolarni aniqlashda va berilgan ma‘lumotlarni tahlil qilish davomida o‘quvchilar hissiyotlarga berilishdan chetlanishga

va obyektiv yondashuvga o'rganadilar. Ular har qanday bilim nisbiy ekanligini yangi ma'lumotlar paydo bo'lishi bilan o'zgarishini mohiyatan tushunib yetadilar. O'quvchilar o'zlarining taxminlarini tekshirish va boshqalarni tasdiqlash, turli xil axborotlar va mantiqlarni qo'llashni o'rganadilar. Ta'lim olishning tadqiqot-izlanish turi oliy darajada fikrlashga imkoniyat yaratadi.

O'quvchilarda morfologik kompotentlikni shakllantirishda yuqoridagi uch texnologiyaning modellashtirilgan dars turidan foydalanish samarali natija beradi. Zero, o'rganilgan bilim, ko'nikmalarni amaliy qo'llay olish kompotensiyaviy ta'limning maqsadi ekan, ona tili darslarida real hayotni turli vaziyatlarini dars jarayonida modelini yaratish orqali bu maqsadga erishish anchayin osonlashadi.

Undan tashqari mazkur texnologiya : "80+20" metodiga asoslangan bo'lib, bu dars jarayonida 80% o'quvchilarning ishtirokini, va 20% o'qituvchining dars jarayonidagi faolligini ta'minlaydi. Model tushunchasi lotinchada "modelus" so'zidan olingan bo'lib, ni shunday moddiy qurilma sifatida tushunishimiz kerakki, unga muayyan obyekt haqida ma'lumot kiritsak, natija sifatida yana o'sha obyekt yuzaga chiqishi lozim. Boshqacha qilib aytganda, model real borliqning immitatsiyasidir(o'xshashi,taqlidi).

Modellashtirilgan dars to'rt bosqichdan iborat bo'lib, ular o'quv maqsadlarini aniqlashtirish, tayyorgarlik, o'yinni o'tkazish va tahlil jarayonlaridan iboratdir.

Modellashtirilgan darsning birinchi bosqichi o'quv maqsadlarini aniqlashtirish bo'lib, unda modellashtirilgan dars uchun zarur bo'lgan tushuncha va atamalarni va dars davomida o'zlashtirilishi lozim bo'lgan malaka va ko'nikmalarni aniqlash ishlari amalga oshiriladi va modellashtirilgan darsning maqsadi o'quvchilarga tushuntiriladi .

Ikkinchi bosqich hisoblangan "tayyorgarlik" jarayonida esa quyidagilar amalga oshiriladi:

- rollar taqsimlanadi;
- qoidalar tushuntiriladi;
- o'yinni o'tkazish tartibi bilan tanishtiriladi;
- qisqa sinov mashq raundi beriladi (zarur bo'lganda).

Mazkur darsning uchinchi bosqichi o'yinni o'tkazishjarayoni bo'lib, unda :

- mashqlarni bajariladi;
- o'quvchilar bilan o'yin vaqtida aloqani ta'minlanadi;
- noto'g'ri xatti- harakatlar , xatolarni tuzatiladi;
- mashqlarni davom ettiriladi.

Darsning eng so'nggi bosqichi "tahlil" bosqichi bo'lib, unda quyidagi jarayonlar amalga oshiriladi:

- sodir bo‘lgan hodisalar bo‘yicha umumiy xulosaga kelinadi;
- qiyinchiliklarni muhokama qilish va ularni bartaraf etish usullarini topiladi;
- o‘yin jarayonini tahlil qilinadi;
- o‘yinni real hayot bilan solishtirib, ular o‘rtasida bog‘lanish o‘rnatiladi.

O‘yin ijtimoiy tajribani to‘plash va uzatishdan iborat bo‘lib, u amaliy jihatdan turli xil vaziyatlardagi xulq-atvor normalari va qoidalari orqali amaliy faoliyat ko‘nikmalarini o‘zlashtirilishini ta‘minlaydi. O‘yin metodlarining asosiy maqsadi tinglovchilarning faqat tinglashi emas, balki bilimlarni o‘zlashtirishda bevosita ishtirokini ta‘minlash orqali ta‘lim jarayoni samaradorligini oshirishga qaratilgan. O‘yin har xil muammolarni hal etishdagi imitatsion faoliyatlarni tuzish uchun eng qulay asos hisoblanadi.

Quyida “Bozorda” mavzusida modellashtirilgan dars tashkil qilish loyihasini ko‘rib chiqamiz. Bunda real hayotdagi bozor muhiti dars xonasida shakllantiriladi. Bu orqali o‘quvchilarda fe‘l so‘z turkumiga oid morfologik kompetentlikni shakllantiramiz.

Modellashtirilgan o‘quv darsning maqsadlari:

- o‘quvchilarda fe‘l so‘z turkumi, uning qanday so‘roqlarga javob bo‘lishi, harakat va holat fe‘llari, fe‘l zamonariga oid morfologik kompetensiyalarni shakllantirish;
- mazkur bilimlarning real hayotda qay tarzda qo‘llanilishini “Bozorda” mavzusi orqali ko‘rsatib berish.

Ishtirokchilar:

- 1-o‘quvchi – sotuvchi obrazida ,
- 2-o‘quvchi - sotuvchi obrazida,
- 3- va 4-o‘quvchilar - xaridor obrazida,
- qolgan o‘quvchilar - jarayonni kuzatib boruvchilar.

O‘yinni o‘tkazilishi

dastlab o‘qituvchi kuzatuvchi maqomida turadi va o‘quvchilarga

Kundalik hayotingizda qanday ishlar bilan mashg‘ul bo‘lasizlar?

Yoki ota-onangiz nimlar bilan shug‘ullanadilar? , deb savollar beradi.

Tabiiyki, o‘quvchilar o‘ynaymiz, o‘qiymiz, uxlaymiz, raqsga tushamiz...deb fe‘l so‘z turkumiga oid so‘zlarni sanab ketadilar.O‘qituvchi mana shunday so‘zlar nima qilmoq? nima bo‘lmoq so‘roqlarga javob bo‘lishini, hozir tashkillashtiriladigan bozor muhitida sotuvchi va xaridorlar nutqidan aynan mana shunday so‘zlarni ajratib olib daftarlariga yozib borishlarini aytadi;

sotuvchilar o‘z rastalarida poyabzal sotish bilan mashg‘ul bo‘lib turga holda ikki dugona xaridor sifatida tashrif buyuradilar va bozor muhitini o‘zlarining bilgan-ko‘rganlari yordamida erkin olib boradilar;

kuzatuvchi o‘quvchilar esa ishtirokchilar nutqidan talab qilingan so‘zlarni daftarlariga yozib boradilar;

o‘yin so‘ngida kuzatuvchilar to‘plagan fe‘l so‘z turkumiga oid so‘zlar orqali morfologik kompotensiyalar shakllantiriladi.

Yakunda quyidagi yutuqlarga erishiladi:

- real hayotdagi o‘zlari tanish voqeylklarni dars jarayonida ko‘rgan o‘quvchilarda darsga bo‘lgan qizishini oshiradi;

- sotuvchi va xaridor obrazlarini yaratish jarayonida o‘z-o‘zidan real hayotiy vaziyatlar uchun ko‘nikmalarga ega bo‘ladilar.

Mazkur metoddan hayotning turli vaziyatlaridan “Kutubxonada”, “Shifoxonada”, “Darsga kech qolganda”, “Mexmonda” kabi mavzularda ham tashkillashtirish mumkin.

Xulosa

Kompotensiyaviy ta‘lim jarayonida ona tili darslarida zamonaviy pedogogik texnologiyalarni joriy qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, modellashtirilgan dars texnologiyasining samaradorligi yuqori bo‘lib, buning isbotini yuqorida ko‘rib chiqdik. Bunday darslar orqali o‘quvchilarning nafaqat fanga oid lingvistik kompotensiyalari, balki ularni real hayotning turli vaziyatlarida ham qo‘llay olish ko‘nikmalari shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zaripov K. Yangi pedagogik texnologiyani tatbiq etish bosqichlari // Xalq ta‘limi. – 1997. – № 2.

2. Inoyatov U., Xodjaev B. Umumta‘limiy kompetensiyalarni loyihalashtirishning konseptual asoslari // Xalq ta‘limi ilmiy-metodik jurnali, 2016. –№ 2. – B. 8.

3. Ibragimova G. Interfaol o‘qitish metodlari va texnologiyalari asosida talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish. Ped. fan. Falsafa doktori (PhD). – Toshkent: 2017. – 137 b.

4. Ish muxamedov R. J., Yuldashev M. Ta‘lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. –Toshkent, 2017. – B. 68.

5. Yo‘ldoshev J.G‘., Usmonov S. Ilg‘or pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: O‘qituvchi, 2004. – B. 101.

6. Nurmonov A., Ziyodullaeva G. O‘quvchilarning til kompetentligi shakllantirish va rivojlantirish muammolari. “Ma’rifat” gazetasi, 2014 yil 18 iyul.
7. Odilov S. Maktabda “Morfologiya” bo‘limini o‘qitish yuzasidan mulohazalar. 2019, № 5. – B. 16-17.
8. Yo‘ldoshev J. G‘., Usmonov S.. A. Pedagogik texnologiya asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2004. –104 b.